

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Logística de Almacenes: impactos desde la capacitación.

Autores: MSc. Amalia López Pérez. Email: amalia.lopez@minturcmg.tur.cu

Resumen: En las actuales condiciones en la que se convocó a la innovación, la transformación y al perfeccionamiento de la capacitación con la integración de la teoría con la práctica, así como el desarrollo de un pensamiento crítico desde las propias herramientas del estudiante con un aprendizaje significativo, este trabajo ofrece una visión del proceso de capacitación de la Logística de Almacenes en la formación del profesional vinculado a la recepción, almacenamiento y despacho de las mercancías, así como el desarrollo de las competencias laborales en la elevación del nivel técnico del egresado de este perfil por ser un eslabón fundamental en los flujos físicos de mercancías desde un origen a un destino, y junto a la gestión de pedidos y compra, la producción, la gestión de inventarios, el transporte, la distribución e incluso el reciclaje, integrados en un sistema vital para el funcionamiento de la Economía, contribuye al logro de la categorización de los almacenes con la eficacia y la eficiencia de los procesos, actividades y operaciones a partir de la mejora continua como fin último. El impacto se ha logrado en varias entidades del Minture con la categorización de un grupo de almacenes y en los controles recibidos con buenos resultados. El sector turístico ha tenido un ahorro económico-financiero en los cursos al ser impartidos por el centro de capacitación. Se trata de una investigación cualitativa con alcance descriptivo, que empleó métodos como observación, cuestionario y análisis documental.

Palabras Claves: aprendizaje significativo, logística de almacenes, competencias, categorización.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

